

Holosci(u)dad(e): organismo em mutação. Ecosistemas transversais y conectividade em rede ibero-americana

Holosci(u)dad(e): organismo em mutación. Ecosistemas transversales y conectividad en red iberoamericana

Lilian Amaral ¹
 Laurita Salles²
 Cleomar Rocha³
 Bia Santos / Emilio Martinez⁴
 Josep Cerdá⁵

Resumo

HOLOSC(U)DAD(E), plataforma de co-pesquisa internacional ibero-americana de arte tecnológica. Atua no campo das narrativas artísticas contemporâneas a partir de emergências culturais urbanas analisadas por meio de experiências performativas, interativas e multissensoriais. Ao apropriar-se de sons e imagens oriundos dos territórios onde estão localizados os centros de pesquisa, a plataforma adquire uma dimensão glocal (SANTOS, 2006) - polifônica, multifacetada, em que uma nova ordem mundial altera as formas de apreensão e representação de identidades e culturas em processos de mutação, considera o lugar como espaço praticado, carregado de memória, e configura, assim, um lugar utópico e convergente. Refere-se à passagem do modelo de "posse e guarda" para o de "acesso e compartilhamento", que caracteriza a contemporaneidade.

Palavras-chave: arte computacional, holosci(u)dad(e), organismo vivo, redes co-elaborativas, conectividade

Resumen

HolosCi(u)dad(e), plataforma de co-investigación internacional iberoamericana de arte tecnológico. Actúa en el campo de las narrativas artísticas contemporâneas a partir de emergencias culturales urbanas analizadas por medio de experiencias performativas, interactivas y multisensoriales. En el caso de los sonidos e imágenes oriundos de los territorios donde están ubicados los centros de investigación la plataforma adquire una dimensión glocal (SANTOS, 2006) - polifónica, multifacética, en que un nuevo orden mundial altera las formas de aprehensión y representación de identidades y culturas en procesos de mutación, considera el lugar como espacio practicado, cargado de memoria, y configura así un lugar utópico y convergente. Se refiere al paso del modelo de "posesión y custodia" al de "acceso y compartimiento", que caracteriza la contemporaneidad.

Palabras clave: arte computacional, holosci(u)dad(e), organismo vivo, redes co-elaborativas, conectividad.

¹ Lilian Amaral. Artista Visual e Pesquisadora no campo da Arte Pública. Pós-Doutora em Arte e Cultura Visual, UFG. Professora Pesquisadora da Universidade de Barcelona. DIVERSITAS USP, MediaLab BR/UFG, Barcelona Recerca :: Art y Creació (UB)

² Laurita Salles. Laboratório 10 Dimensões (UFRN) e Media Lab/UFG

³ Cleomar Rocha. Professor do PPG Arte e Cultura Visual | FAV | UFG. Media Lab BR. Coordenador MediaLab BR/UFG

⁴ Bia Santos- /Emílio Martinez. PPG Artes Visuales –Universitat Politecnica de València/Es

⁵ Josep Cerdá. PPG Artes Visuales - Universitat Barcelona (UB)

HolosCi(u)dad(e)⁶. A Cidade como experiência: território nômade

HolosC(u)dad(e) busca propor e analisar experiências para compreensão da complexidade da cidade contemporânea, no atual contexto de espetacularização urbana, buscando articular linhas de abordagem que costumam ser tratadas separadamente: das práticas artísticas à experiência estética-corporal urbana. HolosCi(u)dad(e) configura-se como primeiro desdobramento co-elaborativo, no âmbito da co-pesquisa no campo da arte, ciência e tecnologia, a partir de elementos audiovisuais / multissensoriais que estabelecem índices partilhados de conexão entre os diversos núcleos de pesquisa internacional interligados por meio de MediaLabs, distribuídos e atuantes em contexto ibero americano, compondo uma metasonoridade experimental de cidades em rede. Relativamente ao nosso campo de prática e método de abordagem específico, HolosCi(u)dad(e) trata de uma espécie de “cartografia dos sentidos” (AMARAL, 2015) – palavras, sons, imagens, espaços, construída por meio de narrativas de situações urbanas, ou seja, da própria poética da cidade. Uma “cartografia sensorial”, compreendendo a prática artística como metodologia de apreensão e, sobretudo, como produção de cidade. Assim como outras modalidades de expressão, tem-se a arte e a estética como campos de possibilidades rizomáticas de discursos de instituir cidades ao discurso urbano, totalizador e hegemônico; não o eliminando, mas borrando-o, em um campo de possibilidades, como nos propõem Deleuze e Guattari (1995), fazendo desses outros discursos de cidades, parte subtraída da multiplicidade: “é somente assim que o uno faz parte do múltiplo, estando sempre subtraído dele”. Pois qualquer coisa pode ser isso ou aquilo, mas também pode ser isso e aquilo, no sentido plural, de indeterminação, do “entre” ou intermezzo, considerando que cada possibilidade não anula e tampouco exclui uma outra. Pode-se conceber que a busca por uma apreensão molecular, presente nos desvios da cidade, e entendendo-a em sua condição de mutabilidade como sistema e organismo vivo, torna-se o aporte imprescindível para a compreensão dos processos urbanos contemporâneos. Desta forma, são as práticas cotidianas da produção do território que se traduzem na produção sensível da cidade e que resultam na própria experiência da alteridade. Frente ao poder da hegemonia do capital simbólico e midiático, é a transmissão da experiência que garante, muitas vezes, a (contra)produção de subjetividades, o que seria o contrário de uma produção massiva, maquínica e midiática, portanto, capitalista de subjetividades, exatamente a partir de “microrresistências dissensuais que podem atuar na desestabilização de partilhas hegemônicas e homogêneas do sensível” (JACQUES, 2012b, p. 197). Por outro lado, é a transformação da experiência que produz uma cidade “outra”, ou seja, que contribui para que outras subjetividades sejam produzidas através da transmissão e, conseqüentemente, da recepção da experiência. O que, no nosso caso específico, estaria diretamente relacionado ao poder da prática artística, da narração, da palavra, da sonoridade e da performance no ato de influenciar, orientar e plasmar a percepção dos habitantes, ampliando seu papel de fruidores, e para além deste, de produtores de sentido.

Atravessar um espaço é em si uma ação artística.

HolosCi(u)dad(e) propõe formas de intervenção / reflexão sobre as cidades contemporâneas entendendo-as como territórios compostos por camadas sonoras sobrepostas, nas quais é necessário desvelar para descobrir as nuances culturais de cada local. A pesquisa centra-se na análise do ambiente sonoro em áreas de tensão e conflito, que passam por mudanças abruptas na transformação urbana, movimentos migratórios, zonas de atrito ou locais de fronteira entre o urbano e a natureza. Cada cidade, bairro ou rua tem um ambiente sonoro diferenciado que vai sendo

⁶ Apresentação da obra HolosCi(u)dad(e), Simpósio Internacional #17.ART. Dimensão Política da Arte. Brasília, DF, UnB, outubro, 2018. Por Profa. Dra. Lilian Amaral- MediaLab BR / UFG e Rede Internacional de Educação Patrimonial contexto ibero-americano. Profa. Dra. Laurita Salles. PPGArtes, UFRN/MediaLab UFG. Ver <http://holos.espai214.org/>

ISSN 2358-0488 – Anales del VI Simpósio Internacional de Innovación en Medios Interactivos. Mutaciones. ROCHA, Cleomar; GROISMAN, Martin (Orgs). Buenos Aires: Media Lab / Universidad de Buenos Aires, 2019.

transformado e adaptado ao longo do tempo. Há uma identidade sonora de cada lugar, e isso configura a memória sonora e o subconsciente coletivo de seus habitantes. Um dos elementos básicos em que podem-se detectar as transformações no ambiente urbano é o sonoro. As migrações comportam novas sonoridades que são imediatamente detectadas em edifícios e ruas. Qualquer mudança em um ambiente natural ou cultural implica a escuta de novas sonoridades.

Ouvir e registrar os ambientes sonoros permite a produção partilhada de conhecimento com a demonstração de que em um mesmo local existem diferentes temporalidades, a escuta estabelece um sistema de relações que nos ajuda a entender as interferências de uma realidade emaranhada. Tal ambiente é definido pelas marcas de mobilidade e os registros de áudio refletem algumas camadas que operam num dado local de forma parcial e imprecisa. Estudar profundamente essas camadas oferece gradações de complexidade indescritível. O trabalho trata da complexidade de um universo misto onde tudo é móvel, evanescente e fugidio. Fluxos invisíveis criam tensões e, nessa interação de camadas e redes, tudo funciona simultaneamente. Uma das mais eficazes maneiras de registrar esses fluxos e tensões é através do registro sonoro. Quando falamos de camadas, falamos de algo relacionado ao tempo, ou melhor dizendo, a uma relação fractal do tempo. É um reflexo de matizes temporais e micro eventos, estando relacionado com aleatoriedade, acaso e coincidência. Relaciona-se, como Carl Gustav Jung nos sugere com o termo da sincronicidade. A sincronicidade será a conexão de várias camadas da realidade com uma significativa coincidência de padrões relacionados. A sincronicidade não ocorre em um único nível, mas conecta vários níveis: é uma interconexão.

Em 1967, Michel Foucault nos apontou da mudança de paradigma em nossa sociedade que passou de relações temporárias para relações espaciais: o espaço do mundo contemporâneo é um espaço heterogêneo de lugares e relações e, ao contrário da concepção do mundo -em vigor até meados do século XX - onde tudo era ordenado hierarquicamente. De acordo com o pensamento de Foucault vivemos em uma rede de relações. O conceito de Heterotopia articula-se com a referência a um espaço heterogêneo de lugares e relações que não apenas define a era pós-moderna, mas prefigura a rede global em que estamos atualmente implicados. Refletir sobre essa realidade é necessário para nos situarmos nesse amálgama acerca do que nos rodeia.

O espaço moderno – melhor dizendo, pós-moderno - não é contínuo, é composto de fragmentos, peças que têm continuidade sem necessariamente serem contíguas. As uniões são produzidas através de relações, a ideia de limite perdeu a precisão, não sabemos onde as coisas começam ou terminam, algo difuso. Por esta razão é necessário explorar além dos circuitos comerciais, turísticos ou administrativos, outros espaços em que é possível detectar marcas, sinais ou traçados. Há, portanto, outro conceito de lugar, entendido como o atravessar tensões, ações e confluências.

As cidades contemporâneas no mundo globalizado são uma sucessão de hibridações e cruzamentos, onde convivem diferentes formas de pensar e coexistem diferentes temporalidades, território composto por múltiplas dimensões. No entanto, o deambular por lugares absolutamente desconhecidos nos faz abrir nossa escuta para este universo misto onde a realidade é móvel, evanescente e fugidia. Os lugares são, portanto, uma relação sonora, textual e sentimental. Ler essa realidade é colocar em contato aspectos imprevistos, mais próximos do imaterial do que do físico. Assim, a cidade configura-se como um texto com infinitas possibilidades de leitura, sendo também uma partitura onde podemos refletir sonoramente essa representação do indefinível. Percorrer a cidade sem rumo predeterminado tem a finalidade de relacionar conhecimento com experiência. A informação do percurso ou da deriva, proporciona experimentação direta no espaço que nos faz ver que a cidade é multidimensional, permeada por relações complexas não evidentes entre as partes. Os lugares são, portanto, seus sons, seus cheiros e o que percebemos inconscientemente, ou seja,

eles têm uma dimensão além do físico. Essa partitura sonora de cada lugar representa fluxos visíveis e invisíveis, uma experiência que une a experimentação e a interpretação da realidade cotidiana que opera simultaneamente em uma esfera global e local ao mesmo tempo.

Os estudos de lugares onde coexistem complexidades, produtos da mistura entre o local e a globalização, revelam um conjunto de relações e interconexões em que o todo é muito mais do que a soma das partes isoladas. Os lugares intersticiais e de confluência são o cruzamento entre intermeios, um encontro de estados diferentes. Essas áreas de reunião, como explica Serge Gruzinski (2001) são lugares muito dinâmicos, onde a única condição permanente é precisamente sua instabilidade. Esses lugares marginais devem ser percebidos em sua multidimensionalidade, pois são o produto de uma cultura híbrida resultante da montagem que é o traço que determina a condição do contemporâneo. Aceitar a realidade emaranhada que se tem diante dos olhos é o primeiro passo para ver outra realidade. A mescla cultural é ambígua e ambivalente, não se pode estudá-la através de clichês estereotipados. A mistura de culturas oculta situações extremamente diversas e complexas.

Essa aproximação, sem traduções da complexidade do que nos rodeia, nos dá um componente afetivo ou emocional do espaço. Experimentamos mudanças estabelecendo diferentes níveis de atração ou repulsão através de movimentos entre limites flutuantes e porosos. Na realidade, a cidade oferece milhares de possibilidades de percursos. O simples fato de atravessar um espaço - estabelecer um caminho - é em si uma ação artística.

HolosCi(u)dad(e) propõe formas de intervenção / reflexão sobre as cidades contemporâneas entendendo-as como territórios compostos por camadas sonoras sobrepostas, nas quais é necessário desvelar para descobrir as nuances culturais de cada local. Cada cidade, bairro ou rua tem um ambiente sonoro diferenciado que é transformado e adaptado ao longo do tempo. Há uma identidade sonora de cada lugar, e isso configura a memória sonora e o subconsciente coletivo de seus habitantes. Um dos elementos básicos em que as transformações podem ser detectadas no ambiente urbano está no som, as migrações envolvem novos sons que são imediatamente detectados em edifícios e ruas. Qualquer mudança em um ambiente natural ou cultural implica ouvir novos sons. Há, portanto, outro conceito de lugar, entendido como dispositivo para atravessar tensões, ações e confluências. As cidades são uma sucessão de hibridações e mestiçagens, onde coexistem diferentes modos de pensar e diferentes temporalidades, território composto de múltiplas dimensões. No entanto, a peregrinação por lugares absolutamente desconhecidos nos faz abrir nossa escuta a esse universo mesclado. Os lugares são, portanto, um relacionamento sonoro, textual e sentimental. Ler essa realidade é colocar em contato aspectos imprevistos, mais próximos do imaterial do que do físico. Os estudos de lugares onde há uma complexidade cultural, produto da mistura entre o local e a globalização, revelam um conjunto de relações e interconexões em que o todo é muito mais do que a soma das partes isoladas. Os lugares intersticiais e de confluência são um cruzamento entre variadas mídias, um encontro de diferentes estados. Essas áreas de reunião, como explica Serge Gruzinski (2001), são lugares muito dinâmicos, onde a única condição permanente é precisamente sua instabilidade. Esses lugares marginais devem ser percebidos em sua multidimensionalidade, pois são o produto de uma cultura híbrida resultante da montagem. Aceitar a realidade emaranhada que alguém tem diante de seus olhos é um primeiro passo positivo para ver outra realidade. A mescla cultural é ambígua e ambivalente, não podemos estudá-lo através de clichês estereotipados. A mistura de culturas oculta situações extremamente diversas e complexas. Essa abordagem, sem traduções da complexidade do que nos rodeia, nos dá um componente afetivo ou emocional do espaço. Experimentamos mudanças estabelecendo diferentes níveis de atração ou repulsão através de movimentos entre limites flutuantes e porosos. A partitura sonora de cada lugar representa fluxos visíveis e invisíveis, configura uma experiência que une a

experimentação e interpretação da realidade cotidiana que opera simultaneamente em uma esfera global e local.

Na realidade, uma cidade oferece milhares de possibilidades de percurso e o simples fato de percorrer um espaço - estabelecer uma trajetória - é em si uma ação artística e política, transformadora. HolosCi(u)dad(e), desta forma, vem configurar-se como espaço de experimentação coletiva em rede, de construção de lugares de existência e projeção de futuros possíveis em tempos de profundas e aceleradas mutações.

Paisagens em Mutação: da pesquisa à performance.

O conjunto de sons captados pelos artistas pesquisadores envolveu sonoridade urbana e corporal, mais especificamente, vozes humanas, sons da cidade, de rios, animais, eventos de comunidades e de memória coletiva, sons maquínicos e de pequenos eventos urbanos, sejam em áreas externas ou internas, públicas e/ou privadas. Somam-se a tal conjunto, sons corpóreos, como batidas do coração e de vísceras, respirações, entre outros. Devidamente tratados, compõem um complexo acervo sonoro fruído ao vivo por meio de sobreposições randômicas. Na execução da obra, algoritmos computacionais manipulam, misturam e reproduzem, em tempo real, os sons captados previamente em cada contexto. Os algoritmos atuam, desta forma, como coagentes integrantes da construção poética da obra, em um processo de composição e co-elaboração sonora em que parte de sua execução é pré-determinada pela programação a partir de critérios especificados pelos artistas, enquanto outra parte é imprevisível, por conta de processos aleatórios, efetivada durante a fruição da obra. Desta maneira, cada performance apresenta uma nova e diferente paisagem sonora, mantendo alguns parâmetros fixos. O som reverbera com alta intensidade, especialmente nos sons graves, ocasionando a sensação corporal resultante da reverberação ampliada, culminando em uma apresentação de caráter performático, envolvendo a participação do público com interação corporal, multisensorial.

A obra HolosCi(u)dad(e) envolveu performance utilizando uma perua automotiva sonorizada, tipo *trio* ou paredão goiano, produzido para a apresentação em área externa do Museu Nacional da República, D.F, Brasília e apresentado por cerca de duas horas na noite do dia 3 de outubro de 2018 e integrou a exposição *Em Meio #10*. Criou-se um complemento audiovisual fixo durante a exposição na sala expositiva do Museu Nacional da República, apresentada em um monitor computacional com interações sonoras em tempo real, processadas em um computador com interface sonora de autofalantes e acesso à imagem em movimento da projeção composta por palavras-chave apresentada, igualmente, na performance de abertura, projetada na parede de entrada do Museu.

Trio goiano refere-se ao tipo de sonorização mais comum no estado de Goiás, Brasil. Nesta região usa-se o padrão de autofalantes em três faixas de som: graves, médios e agudos). Em outras regiões do país essa sonorização pode alcançar quatro faixas. A performance envolveu, assim, a presença de um dispositivo automotivo como interface de saída sonora. Os sons foram processados em um computador a partir de um banco sonoro com o conjunto de sons produzidos nos diversos territórios, contextos onde localizam-se os grupos de pesquisadores artistas que integram o projeto cocriativo. Visualmente tem-se a própria presença da perua automotiva dotada de sistema de leds coloridos acrescidos de estruturas de rebatimento luminoso de placas de acrílico transparentes, as quais potencializam os efeitos luminosos e em movimento das fitas de leds. Assim, há uma complementação entre som e presença de um emissor sonoro e visual impactante. Também o som reverbera com alta intensidade, especialmente os sons graves, ocasionando a sensação corporal da

reverberação sonora. Paralelamente, houve uma complementação visual realizada pelo grupo **Orquestra de Laptops** da UnB, por meio da projeção da imagem das palavras-chave que resultaram das sínteses das experiências desenvolvidas em cada contexto, em imagens/sons superpostos, ampliando o caráter de fluxo e compartilhamento, hibridização e co-elaboração performativas.

Imagem em movimento da videoprojeção na parede de entrada do Museu Nacional da República, realizada pela Orquestra de LapTops da UnB, em tempo real, em sintonia com HolosCi(u)dad(e). Foto: acervo HolosCi(u)dad(e), Lilian Amaral, 2018.

Ao apropriar-se de sons oriundos dos vários núcleos de pesquisa baseados nos diversos países – Brasil, Uruguai, Colômbia, Espanha e China HolosCi(u)dad(e) adquire uma dimensão glocal, em que uma nova ordem mundial altera as formas de representação de identidades e culturas. Simultaneamente, opera a partir do lugar como espaço praticado, carregado de memória compartilhado por meio de redes, configurando um lugar utópico, resultado da convergência, conectividade e compartilhamento.

Em Meio #10. Também foi apresentado um complemento fixo durante a exposição na sala do Museu Nacional da República (3 a 30 de outubro de 2018). Foto: acervo HolosCi(u)dad(e), Lilian Amaral, 2018.

A performatividade do lugar

Pode-se dizer que na obra HolosCi(u)dad(e) o dispositivo **paredão** atua como uma interface sonora visual de convergência de índices ou rastros de memórias sonoras oriundas de lugares diversos e produzida por diversos agentes, sendo, contudo, apresentados como um acontecimento em um único sítio. Assim, o imaginário dos espectadores participantes é mobilizado no desdobrar da performance que ocorre em tempo real no **locus** da exposição, através dos eventos sonoros/luminosos e imagéticos enquanto experiência multisensorial. O espectador é também ator ao performar a obra no lugar específico. Lembramos que, segundo Tuan, o " lugar é um mundo de significado organizado." (TUAN: 1983, p. 198) onde o espaço indiferente é transformado em lugar, um espaço vivido e experienciado no tempo. Milton Santos, tem uma noção mais concreta de espaço, entendendo que

"o espaço, é, antes do mais, especificação do todo social, um aspecto particular da sociedade global. A produção em geral, a sociedade em geral, não são mais que um real abstrato, o real concreto sendo uma ação, relação ou produção específicas, cuja historicidade, isto é, cuja realização concreta somente pode dar-se no espaço."(SANTOS: 2006, p. 77).

A obra HolosCi(u)dad(e) capta e opera sua **poiesis** situada nessa transposição e tensão entre o lugar específico da captação de seus dados iniciais em diversos lugares do mundo e sua realocação enquanto coletânea de vestígios sonoros sobrepostos e experienciados publicamente. A obra tem introjetada a lógica de sítios e seu deslocamento, e a aparição e manifestação das memórias que configuram paisagens sonoras, aqui manifestas como objetos sonoros através da interface **paredão**. Algo acontece que situa, ou situa acontecendo, no deslocamento geopoético e deslocando-nos, a um só tempo. Os elementos sonoros produzidos pelos diversos artistas participantes do grupo de pesquisa foram coletados em várias cidades do mundo, e convergem ao apresentarem-se juntos em um determinado lugar. Compreendemos que seja muito específico ou determinado, o momento em que cada espectador interage com a performance sonora como um devir atualizando a obra num presente cambiante pela renovada combinação de sons de diversos lugares manifestos em um presente intensificado pela obra, na reverberação corpórea do participante. Portanto, o instante é **situs** através da linguagem, coincidindo com as palavras de Virílio (1998, pág.148) em que propõe-se "o deslocamento do centro de interesse da coisa (...) e sobretudo do espaço ao tempo e ao instante". O espectador é **trans-posto** para o local da obra e simultaneamente deslocado dele, pela emergência do evento.

Áfinal, a obra instaura uma **present-ação** - ação no presente , em tempo real, **situs** do evento. Convém ainda lembrar Milton Santos (SANTOS: 2006, p. 143) :

Um evento é um instante do tempo e um ponto do espaço. Na verdade trata-se de um instante do tempo dado em um ponto do espaço...Um evento é um ponto nesse espaço-tempo, um dado instante em um dado lugar[...].Na teoria da relatividade da natureza, o conceito mais elementar é o de pontoevento.[...].Estes são ordenados combinando a ordenação

temporal e espacial dos eventos da natureza em uma única ordem de quatro dimensões.”

E, ainda, segundo o autor, “os eventos são todos Presente. Eles acontecem em um dado instante, uma fração do tempo que eles qualificam. Os eventos são simultaneamente a matriz do tempo e do espaço.”(SANTOS: 2006, 144)

Assim, esta obra, como outras na contemporaneidade, realiza um deslocamento de sentido do lugar através do rastreamento de conjunto de informações específicas as quais são deslocadas de seu contexto e rerepresentadas em outros, singularizados através de uma lógica da interface. Esta os rerepresenta o lugar através de uma transitividade dos sentidos e, certamente, de um rastreamento sensorio de aspectos específicos do lugar, já que há um filtro que seleciona algumas informações e não outras para uma base de dados rerepresentada segundo parâmetros definidos pelos artistas. Este lugar transformado, de fato, realidade expandida, só existe na experiência, através do tempo ubíquo e situado das novas tecnologias, é instaurado como evento. Por outro lado, ao situar-se como nós de uma rede a partir de localizações definidas por conteúdos e experiências de memórias de paisagens ou experiências vividas, o trabalho co-elabor-ativo estabelece deslocamentos e dualidades. A rede, assim como a ordem global, da qual Milton Santos nos lembra, é “desterritorializada”, e “ funda as escalas superiores ou externas à escala do cotidiano”. E complementa:

“Seus parâmetros são a razão técnica e operacional, o cálculo de função, a linguagem matemática. A ordem local funda a escala do cotidiano, e seus parâmetros são a co-presença, a vizinhança, a intimidade, a emoção, a cooperação e a socialização com base na contiguidade”(SANTOS: 2006, p.231).

Afinal, as redes, segundo o autor são:

“animadas por fluxos, que dominam o seu imaginário” e “ não prescindem de fixos – que constituem-suas bases técnicas - mesmo quando esses fixos são pontos. Assim, as redes são estáveis e, ao mesmo tempo, dinâmicas. Fixos e fluxos são intercorrentes, interdependentes.”(SANTOS: 2006, p.188).

E incluem dinâmicas locais e dinâmicas distantes, universais: “Ao mesmo tempo globais e locais, as redes também são unas e múltiplas.”(SANTOS: 2006, p.231). Assim, continua ele:

“Seu espaço”, movediço e inconstante, é formado de pontos. (...) A ordem local, que “reterritorializa”, é a do espaço banal, espaço irredutível porque reúne numa mesma lógica interna todos os seus elementos: homens, empresas, instituições, formas sociais e jurídicas e formas geográficas. O cotidiano imediato, localmente vivido, traço de união de todos esses dados, é a garantia da comunicação (...)Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente. (SANTOS: 2006, p.231)

Holosci(u)dad(e) tem como desdobramento uma plataforma web - <http://holos.espai214.org/> - como repositório online onde os arquivos das ações realizadas se comportam como um organismo vivo no ciberespaço, que permite a contribuição dos diferentes grupos que participam e que torna visível um dos principais objetivos do projeto: a interconexão de uma rede co-elaborativa a partir das ações desenvolvidas em diferentes lugares, entre diferentes grupos de pesquisas em um processo contínuo de intercâmbio. A web está estruturada com em 2 partes: a primeira que consiste na apresentação do projeto com uma navegação em scroll, onde a informação, principais, conceitos e reflexões se apresentam de forma dinâmica; a segunda parte conta com um menu de navegação estático, que vincula ações e informações básicas aos conteúdos do projeto. Este repositório online tem como proposta ser um catalizador de ações e informações que possam contribuir para as redes colaborativas conectando com outras redes e organismos dentro do ciberespaço. De fato, a obra HolosCi(u)dad(e), traz referências sonoras de lugares específicos para um outro lugar. Não se trata de uma analogia ou metáfora de cada um dos lugares, no sentido descrito levantado por Smithson, embora apresentem conjuntos sonoros selecionados e referenciados neles. Assim, a interface paredão apresenta vestígios sonoros de outros lugares no sítio da performance. Assim, paisagens sonoras de sítios diversos - os sons originalmente captados pelos integrantes do projeto foram transformados em "objeto sonoro", conceito de Shaeffer (MELO. F. e PALOMBINI, C.: 2006, p. 817) a partir de "ruídos e signos plásticos" (Schaeffer, 1952d: 131, Apud MELO. F. e PALOMBINI p.818) que se tornaram som gravados (no caso, sons digitais), selecionados e tratados e como resultante de uma intenção de escuta. A obra HolosCi(u)dad(e) oferece aos expectadores, assim, uma experiência acusmática (percepção auditiva na qual não se enxergam as fontes sonoras como no caso do som gravado e proporcionando o melhor meio para a revelação do objeto sonoro (MELO. F. e PALOMBINI, C.: 2006, p. 819). Lembremos, ainda, a partir de Ihde, que os sons tratados e ouvidos através da intermediação do paredão, tornam-se polifônicos, vinculados à experiência imaginativa dos ouvintes (IHDE: 2007, p. 117).

Cultura digital e conectividade

HolosCi[u]dad[e] articula vozes e ações, em referências diretas ao conjunto, seja pelos termos Holos e Cidade/Ciudad, que alinham a perspectiva de completude e sociabilidade, seja na forma sintática de nominar o trabalho, juntando termos e idiomas. Tais características nominativas espelham a condição colaborativa do trabalho, ao tempo em que apontam, de igual modo, para a relação entre o analógico, formalizado pela continuidade, e o digital, compreendido como o discreto. Essas dimensões, passíveis de sondagem hermenêutica, sintetizam e bem o ensejo do conjunto de pessoas, de vários países, que se debruçaram sobre o fazer, poetificado, juntos. O aglutinante das ações e motivo das articulações são o desejo e a razão. O desejo de colaborar em uma poética instaurada que tematiza o coletivo, e a razão no reconhecimento de vivermos um período em que a cultura da posse e da guarda cede lugar para uma cultura baseada no acesso e no compartilhamento. Essa nova instrução programática da cultura recebe o legado da cultura digital e, mais fortemente, na conectividade, traço inequívoco do contemporâneo. A prática cultural, nos últimos anos, tem sido exercida com a forte presença dos aparatos tecnológicos, que remodelaram o pensar e o agir do homem, em constante exercício de sua neuroplasticidade. Tal característica, aliada à praticidade dos recursos computacionais, inauguram o que alguns chamam de transhumano ou pós-humano que, de modo contundente, se engendra na sociedade, tornando a tecnologia parte mesma da estrutura humana. Esse modelo encontra na conectividade um lastro do que caracteriza o homem como ser social, reinterpretando as premissas de sociabilidade e alcançando um pensamento estético, a própria noção da estética da conectividade.

Esse valor, derivado da experiência estética, repercute ontologicamente no pulsar humano, compondo a cena contemporânea, em uma ordem simbólica das mais variadas e diversas práticas sociais. É nesse contexto que HoloCi(u)dad(e) se mostra, pleno como exercício completo, poroso como prática polifônica, pujante como a experiência singular da arte, contextualizada pela estética da conectividade e pela cultura digital.

Referências

- AMARAL, Lilian. Cartografias artísticas e territórios poéticos [recurso eletrônico] / São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 2015. Disponível em <http://www.memorial.org.br/wp-content/uploads/2017/01/Cartografias-Art%C3%ADsticas-e-Territ%C3%B3rios-Po%C3%A9ticos.pdf> acessado em 20/04/2019
- DELEUZE, G., GUATARI, F. Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia, vol. 1 / Gilles v.l. Tradução de Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995, 94 p. (Coleção TRANS)
- FOUCAULT, M. *From: Architecture /Mouvement/ Continuité*. October, 1984; ("Des Espace Autres," March 1967 .
- GRUZINSKY, S. *O pensamento mestiço*. São Paulo: Cia. Das Letras, 2001.
- IHDE, D. *Listening and voice: Phenomenologies of sound*. Albany: State University of New York Press, 2007
- JACQUES, P.B. Experiência errática. *Redobra*, no. 9. 2012b, p. 192-204.
- JUNG, Carl Gustav. *Sincronicidade*. Tradução de Pe. Dom Mateus Ramalho Rocha, OSB. Petrópolis: Vozes, 2000, 10ª edição, volume VIII/3 das Obras Completas.
- MELO, F. e PALOMBINI, C. *O objeto sonoro de Pierre Schaeffer: duas abordagens*. In: Anais do XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM) Brasília – 2006, pp. 817-820. Acessível em:
https://antigo.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2006/CDROM/COM/07_Com_TeoComp/sessao04/07COM_TeoComp_0404-173.pdf
- SALLES, L.R. de. *Des-situação*, In: Anais II Simpósio da ABCiber, São Paulo, 2008. Anteriormente acessível em:
<http://www.cencib.org/simposioabciber/PDFs/CAD/Laurita%20Salles.pdf>
- SANTOS, M. *A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.
- SCHAEFFER, P. (1952b). Premier journal de la musique concrète. In: *À la recherche d'une musique concrète*. Paris: Seuil, 1952: 9–76.
- TUAN, Yi-Fu. *Espaço e lugar: a perspectiva da experiência*. 1930. Tradução de Livia de Oliveira, São Paulo: Difel, 1983.
- VIRILIO, P. *La machine de la vision*. Paris: Éditions Galillée, 1998